

RAQAMLI AXBOROT MAKONI TRANSFORMATSIYASINING AXLOQIY VA ESTETIK FAOLIYATGA TA'SIRI

Shuxratjon Sheraliyevich Rajabov

O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi dotsenti v.b., falsafa doktori (PhD).

shuxrat_rajabov@bk.ru.

ANNOTATSIYA

Jamiyat ravnaq etib borgan sari go'zallikka, nafosatga, garmoniyaga bo'lgan estetik ehtiyoj ham ortib boraveradi. Bugungi kunda bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir soha egalari o'z mahsulotlari yoki xizmatlarida "jozibadorlik" tushunchasi ustuvor o'rin egallashiga harakat qilar ekan, shu ma'noda estetik qonuniyatlarni tahliliy o'rganish- haqiqiy go'zallik va garmoniya bilan go'zal bo'lib tuyuluvchini, disgarmoniyani ajratib olishda, san'at va barcha badiiy faoliyatlarning amaliyotida, hayotimizni ko'rkamlashtirishda muhim o'rin tutadi. Birgina garmoniya tushunchasining, musiqada ham, tasviriy san'atda ham, me'morlikda ham, dizayn va uning barcha ko'rinishlarida ham, ijtimoiy munosabatlarda ham, tabiatda ham katta o'rin tutishi barchaga ma'lumdir. Bu esa o'z navbatida raqamli axborot makonida axloqiy va estetik faoliyatni o'rganishni dolzarb ekanligini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: raqamli axborot makoni, estetik ehtiyoj, ijtimoiy tarmoqlar, transformatsiya, estetik munosabar, begonalashuv, tarmoq estetikasi.

ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИФРОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА НА АТМОСФЕРУ

Шухратжон Шералиевич Раджабов

Международная исламская академия Узбекистана

Доктор философии (PhD), и.о., доцент.

shuxrat_rajabov@bk.ru.

АННОТАЦИЯ

По мере развития общества растет эстетическая потребность в красоте, изысканности и гармонии. Сегодня, в условиях рыночной экономики, когда владельцы каждой отрасли стараются сделать понятие «привлекательность» приоритетным в своих продуктах или услугах, в этом смысле происходит аналитическое исследование эстетических законов – прекрасного с настоящей красотой и Гармония играет важную роль в различении кажущегося,

дисгармонии, в практике искусства и во всей художественной деятельности, в украшении нашей жизни. Всем известно, что понятие гармонии играет важную роль в музыке, изобразительном искусстве, архитектуре, дизайне и всех его формах, общественных отношениях, природе. Это, в свою очередь, показывает актуальность изучения этико-эстетической деятельности в цифровом информационном пространстве.

Ключевые слова: цифровое информационное пространство, эстетическая потребность, социальные сети, трансформация, эстетическое отношение, отчуждение, сетевая эстетика.

IMPACT OF DIGITAL INFORMATION SPACE TRANSFORMATION ON THE ATMOSPHERE

Shukhratjon Sheralievich Radjabov

International Islamic Academy of Uzbekistan
Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor.

shuxrat_rajabov@bk.ru.

ANNOTATION

As society develops, the aesthetic need for beauty, sophistication and harmony grows. Today, in a market economy, when the owners of each industry are trying to make the concept of “attractiveness” a priority in their products or services, in this sense, there is an analytical study of aesthetic laws - beauty with real beauty and Harmony plays an important role in distinguishing the apparent, disharmony, in practice art and in all artistic activities, in decorating our lives. Everyone knows that the concept of harmony plays an important role in music, fine arts, architecture, design and all its forms, social relations, and nature. This, in turn, shows the relevance of studying ethical and aesthetic activity in the digital information space.

Keywords: digital information space, aesthetic need, social networks, transformation, aesthetic attitude, alienation, network aesthetics.

KIRISH

Inson zarur axborotni bevosita o'z foliyati, shaxsiy muloqotlari, shuningdek turli axborot manbalari va san'at asarlaridan oladi. Endilikda har bir axborotning talqini axloqiy va estetik mezonlari – ya'ni ezgulik va go'zallik tushunchalari asosida kechishi, jamiyatimiz ma'naviyatining rivoji uchun global ahamiyat kasb etib bormoqda. Kibermakonni idrok etishning o'ziga xosligi shundaki, ijodkor o'zining

ijodiy faoliyatini amalga oshirish rejasini avvaldan belgilab oladi, estetik tasavvur yordamida «nomoddiy» narsalarni «moddiylashtiradi», ya’ni idrok etuvchini kutilmagan hodisalar bilan uchrashtiradi. Shunga ko‘ra, san’at asarining vazifasi mohiyatan insonning estetik ehtiyojini qondirishga qaratilgan bo‘ladi. San’at asarining mazkur xususiyati voqelikni hissiy-aqliy idrok etishdan ilmiy-nazariy asarni idrok qilishni farqlaydi. San’at asarini idrok qilish natijasida yuzaga kelgan zavq, qayg‘u, o‘kinch, iztirob, hayajon kabi estetik kechinmalar pirovardida shaxsda «men» tushunchasini paydo qiladi va inson tarbiyasiga, dunyoqarashiga ta’sir ko‘rsatadi.

Insonning voqelikka estetik munosabatida estetik anglash tuzilmasi mavjud bo‘lib, ular estetik ehtiyoj, estetik hissiyot, estetik tasavvur, estetik zavq, estetik mushohada, estetik baho va estetik qadriyatdan iboratdir. Insonning voqelikka estetik munosabati aslida voqelikka baho berishning alohida turi, voqea-hodisalarni estetik qadrlash usulidir. Kibermakonda nafosatli ob’ekt odamlarning nafosatli ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladigan voqelikning xilma-xil ko‘rinishlarida o‘z ifodasini topadi. Nafosatli ob’ektning zarur tomoni estetik munosabat sub’ektidir (shaxs). Estetik munosabat sub’ekti o‘z tarkibida jamiyatning zarur bo‘laklarini birlashtirgan, turli sohalarda moddiy-ma’naviy faoliyat olib boradigan ijtimoiy guruhlar hamda ayrim shaxslardan iborat juda murakkab ijtimoiy hodisadir. Estetik munosabatda his-hayajon maxsus o‘rin egallaydi. His-hayajon estetik munosabatning barcha pog‘onalarida amal qilib, lazzatlanish, hayajonlanish holati bilan yakunlanadi.

Kibermakonning transformatsion jarayonlarida estetik mezon va me’yorlar alohida ahamiyat kasb etadi. Estetik mezonlarning va me’yorlarning kelib chiqishi – insoniyatning go‘zallikka bo‘lgan estetik ehtiyoji va estetik idealga, mukammallikka intilishining natijasidir. Uning kelib chiqishida esa, sinergetika (xaosdan garmoniyaning yaralishida, shuningdek qarama-qarshi tomonlarning o‘zaro muvofiqlikka kelishida), inson tafakkuri, intuitiv-hissiy omillar, xalqlarning an’ana va marosimlari, odatlari, ijod jarayoni va allomalar asarlari, arxetiplar (jamoaviy onglanmaganlik), o‘yin nazariyasi, taqlid, mehnat va boshqalarda salmoqli o‘rinni egallagan [1]. Shuningdek, inson tomonidan orttirilgan hayotiy tajribalar, ko‘nikmalar, bilimlar orqali kibermakonda estetik mezon, me’yorlar ham shakllandi va rivojlandi.

Insonlarda estetik ehtiyoj yaratish g‘oyasi – xohishga, xoxish istak – yangi estetik ob’ektlarni yaratishga, yaratilgan estetik ob’ektlar – faoliyatga, faoliyatdan – odatlarga, odatlardan – an’analarga, an’analardan – qadriyatlarga, qadriyatlardan – mezonlarga aylanadi va mezonlar ma’lum me’yoriy darajalarni talab qiladi. Bugungi kunda estetik ehtiyojlarni xarakterga keltiruvchi va uni jozibador qilib ko‘rsatishda estetik ideal va kreativlik asosiy vazifani bajaradi. Barcha uchun odatiy bo‘lib

ko‘rinadigan narsa va hodisalar insonlar qiziqish doirasidan chetda qolib o‘z xaridorgirligini yo‘qotdi, shuning uchun ham kreativlik ruhidagi noodatiy mahsulotlar zaruriyati oshib bormoqda.

Kreativlik – yangi g‘oyalar yoki tushunchalarni, mavjud g‘oyalar yoki tushunchalar o‘rtasidagi yangi assosiasiyalarni yaratish, ularni yangilik va o‘ziga xoslikka ega bo‘lgan mahsulotga asoslash bilan bog‘liq jarayon. Ilmiy nuqtai nazardan qaraganda, ijodiy fikrning mahsullari (ba‘zan divergent fikr deb ataladi) odatda ham "o‘ziga xoslik", ham "moslik"ka ega deb hisoblanadi. Ijodkorlikning muqobil, ko‘proq kundalik tushunchasi – yangi narsalarni yaratish harakatidir.

Kreativlik mexanizmi ham, ijodiy jarayon mexanizmi ham aynan real va virtual olamlarning o‘zaro ta‘siriga asoslanadi. Biroq, ijodkorlik, ijodiy jarayon kabi ijodiy jihatga ham ega bo‘lib, bu tushunchalarni ajratishga undaydi. Ingliz tilidan tarjima qilingan "creative" so‘zi "ijodiy" deb tarjima qilinadi. Ijodkorlikka birinchi ta‘rifni amerikalik olim, Stenford universiteti professori Jon Kao bergan: “Ijod – g‘oyalarni yaratish, ularni rivojlantirish va qadriyatlarga aylantirishning yaxlit jarayonidir. Bu jarayon odamlar odatda innovasiya va tadbirkorlik deganda, nimani nazarda tutayotganini o‘z ichiga oladi. Bu ayni paytda yangi g‘oyalarni yaratish san‘atini va bu g‘oyalarni qiymatga aylanish bosqichiga o‘tkazish fanini anglatadi”[2]. Rossiyalik olim Aleksandr Vysokovskiy bu borada o‘ziga xos ta‘rifni beradi: “Ijodkorlik – sub‘ektning yangi mahsulotlarni emas, balki ushbu mahsulotlarni yaratish uchun yangi sxema va algoritmlarni yaratish qobiliyatidir. Ijodkorlikka qarama-qarshilik – takror ishlab chiqarish va berilgan naqsh yoki sxema bo‘yicha ishlashdir” [3].

Kreativ so‘zi ommaviy axborot vositalarida keng tarqalib, o‘zining terminologik aniqligini yo‘qotdi. O‘z-o‘zidan an‘anaviy, tushunarli va har doim ham umume‘tirof etilgan me‘yorlar va mavjud tamoyillardan tashqariga chiqmaydigan yangi qadriyatlar paydo bo‘ladigan ijodiy jarayondan farqli o‘laroq, ijodiy faoliyat o‘rnatilgan texnologiyalardan tashqariga chiqadigan qandaydir innovasion yondashuvni o‘z ichiga oladi. Biroq, agar insoniyat ijodiy faoliyat mahsullarini idrok etish uchun ba‘zan ushbu intellektual yutuqni, ilmiy kashfiyotni, innovasion yutuqni tushunish va baholash uchun vaqt kerak bo‘lsa, unda mahsulot yaratishga innovasion yondashuv tufayli ijodiy faoliyat natijasi tushuniladi. Shartli ravishda inson kreativ faoliyatining barcha turlarini ikki guruhga bo‘lish mumkin.

birinchi guruhga ijodkorlik asosiy yakuniy maqsad, yakuniy mahsulot bo‘lgan faoliyat turlari kiradi. Bunday ishning mohiyati sof ijodkorlikdir. Yozuvchi, rassom, dizayner, bastakor – bularning barchasi birinchi guruhga tegishli. Ularning

mehnatining yakuniy mahsuloti aslida sof fikrdir. Shunga ko‘ra, ularning mehnati jamiyat uchun madaniy qadriyat nuqtai nazaridan baholanadi.

ikkinchi guruhga kreativlik faqat tarkibiy qismlardan biri bo‘lgan faoliyat kiradi. Ushbu guruhdagi kreativlik katta jarayonning kichik qismi bo‘lib, u bosh muhandislar tomonidan qo‘yilgan qat‘iy talablarga javob berishi kerak, aks holda butun mexanizm ishlamaydi. Bu guruh veb-sayt yaratish, reklama kampaniyasi, imidj yaratish, ishlab chiqarish va shunga o‘xshashlarni o‘z ichiga oladi. Ya’ni, biror narsani rivojlantirishning ma’lum bir jarayoni mavjud bo‘lib, kreativlik uning bir qismi – vazifalardan birini ijodiy tushunish va mavjud talablarga javob beradigan konsepsiyani shakllantirish.

Hozirgi kunda “kreativlik” so‘zining kundalik hayotda tez-tez qo‘llanilishi bu tushunchaning neologizm sifatida qabul qilinmasligiga olib keldi. Aksincha, bu so‘z har bir odamining kundalik hayotiga kirib, o‘z ma’nosini oldi va endi chet tilida so‘zlashuvchilarning ma’nosini ishlata olmaydi. Kreativlik va ijodkorlik tushunchalari, asosan, bir xil harakatga - yangisini yaratishga ega bo‘lishiga qaramay, o‘zaro aynan bir xil tushunchalar sifatida qo‘llanilishi mumkin emas.

Axborot uning mavjudligi va rivojlanishining asosi bo‘lgan, zamonaviy axborot makonida esa inson ongiga ta’sir etish texnologiyasi muhim ahamiyatga ega bo‘lgan zamonaviy dunyoda insonning zaruriy qobiliyati sifatida kreativlikni birinchi navbatda qayd etish zarur. Amerikalik sosiolog Richard Florida tomonidan olib borilgan tadqiqotlarida, “Zamonaviy madaniyatda texnologiyalar, kompaniyalar va venchur kapitalini u "ijodkor sinf" deb ataydigan iqtidorli va kreativ odamlar ko‘proq to‘plangan joylarga ko‘chirish tendensiyasi rivojlanib bormoqda” – deb ta’kidlaydi [4]. Kibermakonda ijodiy sinf jamiyatning kommunikativ faol qismi sifatida belgilanishi mumkin, bu uning boshqa guruhlardan tub farqini belgilaydi, chunki muloqot sinf vakillarining ommaviy namoyon bo‘lishining eng muhim va asosiy usuli hisoblanadi. Rossiya madaniyatshunos olimi A.V. Solovyovning ta’kidlashicha, "Bu holda axborot-kommunikasiya texnologiyalari jamiyat amal qilish uchun misollar va modellarni etkazishda ifodalangan ijodiy sinfning asosiy ijtimoiy-siyosiy funksiyasini amalga oshirish vositasi sifatida qaraladi" [5]. Biror kishidan u san’at bilan nima bog‘lashini so‘raganimzda va uning xayoliga kelgan birinchi so‘zlar "hissiyot", "ifoda" va "kreativlik"ni o‘z ichiga olishi mumkin. Ijodkorlik san’at sohalari bilan bog‘liq holda jozibali, chunki madaniyatimizda ijodiy sohalarda ishlayotgan kreativlik bilan shug‘ullanadigan, innovasiyalar bo‘yicha biznes kitoblari juda ko‘p, ammo biz muntazam ravishda “standartlar”dan tashqarida o‘ylashdan bosh tortamiz. Tarixda, ba’zi buyuk faylasuflar bu borada ko‘p izlanishlar olib borishgan. Jumladan, Platon ilhomni o‘ziga xos “jinnilik” deb ta’kidlagan bo‘lsa,

Kant ijodkorlikni tasavvur bilan bog'lagan, har ikkala rivoyat ham romantizmga yani ijodkorlikning mashhur tushunchalariga kuchli ta'sir ko'rsatgan. 1950-2000 yillarda kreativlik bo'yicha juda kam falsafiy ish olib borilgan, faqat so'nggi 10 yil ichida mavzuga bo'lgan qiziqish qayta tiklandi, qisman ikkita antologiya bilan belgilandi [6]. Mavzu bo'yicha faylasuflar tomonidan qiziqarli ishlar qilingan. San'at falsafasida talqin tabiati, "san'at" ta'rifi va estetik tushunchasi kabi ko'p yillik izlanishlardan farqli o'laroq, kreativlik estetiklar tomonidan juda kam e'tiborga olingan, boshqa faylasuflar tomonidan ham ko'p o'rganilmagan. Bu nazariya faqat estetik o'rganilmasligi kerak, chunki kreativlik ilm-fan, hunarmandchilik, biznes, texnologiya, tashkilot hayoti va kundalik faoliyatda mavjud. Uning falsafasini muhokama qilish nafaqat san'at falsafasi, balki falsafaning boshqa ko'plab sohalari, jumladan, ong falsafasi, fan va gnoseologiya manbalaridan foydalanishni talab qiladi.

Kreativlik – shaxsning standart g'oyalar, qoidalar va naqshlardan chetga chiqish qobiliyati. Bundan tashqari, ijodkorlik progressiv yondashuv, tasavvur va o'ziga xoslik mavjudligini nazarda tutadi. Uni turli faoliyat turlarida, uning mahsulotlarida, shuningdek, shaxs sifatining ayrim jihatlarida kuzatish mumkin. "Kreativlik" va "Ijodkorlik" o'xshash, ammo bir xil tushunchalar emas. Kreativlik - bu shaxs tomonidan san'at ob'ektlarini yaratish jarayoni. Ijodkorlik ijodiy ish qilishning alohida shartidir. Binobarin, kreativ odam doimo ijodkorlikka ega, u uning ajralmas qismidir.

Kreativlikka ilmiy qiziqish bir qator fanlarda, birinchi navbatda, psixologiya, biznes tadqiqotlari va kognitiv fanlarda uchraydi. Biroq, uni ta'lim, gumanitar fanlar, texnologiya, muhandislik, falsafa (sanat va fan falsafasi), sosiologiya, tilshunoslik, san'at, iqtisod va matematikada ham topish mumkin.

– ushbu fanlar kreativlik va umumiy intellekt, shaxsiyat turi, aqliy va asabiy jarayonlar, ruhiy salomatlik yoki sun'iy intellekt o'rtasidagi munosabatlarni o'z ichiga oladi;

– ta'lim va o'qitish orqali ijodkorlikni rivojlantirish salohiyati; milliy iqtisodiy manfaatlar uchun ijodkorlikni rivojlantiradi;

– o'qish va o'qitish samaradorligini oshirish uchun ijodiy resurslarni qo'llaydi.

Demak, kreativlik, eng avvalo, inson ijodiy fikrini hayotning an'anaviy sohalarida amalga oshirishdir, lekin g'ayrioddiy va kreativ shaklda, bu shunchaki yangi mahsulot yaratish emas, balki u yangi mahsulot yaratish algoritmi va boshqa tushunchalarni qamrab oladi [8]. O'z-o'zidan an'anaviy, tushunarli bo'lgan va har doim ham umume'tirof etilgan me'yorlar, mavjud tamoyillardan tashqariga chiqmaydigan yangi qadriyatlar paydo bo'ladigan ijodiy jarayondan farqli o'laroq,

kreativ faoliyat o‘rnatilgan texnologiyalar va jamiyat qoidalari me‘yorlaridan tashqariga chiqadigan innovasion yondashuvni o‘z ichiga oladi.

Yuqorida ilgari surilgan fikrlar, yondashuvlar va farazlardan kelib chiqqan holda kibermakonda shaxs estetik ehtiyojlari transformasiyasining kreativlik omillarini quyidagilarda ko‘rishimiz mumkin.

- Kibermakon shaxs estetik ehtiyojlarining kreativligini oshirish orqali biz san‘at asarlarini yaratish, ilmiy kashfiyotlar, insonning kundalik faoliyatini texnologik jihatdan mukammallashtirish, shuningdek, butun insoniyat taraqqiyoti tarixi davomida butun madaniyatni shakllantirish uchun qulay muhit hosil qilinadi.

- kibermakonda kreativlik jarayoni har qanday ma‘naviy va kognitiv faoliyatga xosdir: voqelikni ilmiy, diniy, badiiy, estetik, falsafiy va dunyoni bilishning asosiy yo‘li, dunyo taraqqiyoti, madaniyatining shakllanishidir.

- insoniyatning butun ma‘naviy hayoti, madaniyatning o‘zi virtuallik olami bo‘lib, u inson tomonidan yaratilgan real narsa va hodisalarda o‘z borlig‘ini topadi va insonning virtualizatsiyaga, sirli, mistik, idealni bilishga bo‘lgan istagi, kreativ faoliyat orqali o‘z ijodiy qobiliyatlarini faollashtiradi.

- kibermakon kreativlik orqali real dunyoning samaradorligini belgilaydi. Har qanday kreativlik kibermakonni kengaytirish vositasi bo‘lib, unda tobora ko‘proq yangi tasvirlarni yaratadi, ular haqiqatda ramzlar, narsalar va hodisalar shaklida ifodalanadi.

- kreativ faoliyat kibermakonning harakatlantiruvchi kuchlaridan biri bo‘lib, kibermakonning o‘zi esa inson kreativ faoliyatining barcha turlari uchun zamin bo‘lib xizmat qiladi. Bunday holda, kreativ ijod, bir tomondan, butun insoniyat jamiyati va alohida har bir shaxsning tarix davomidagi mazmunli hayotiy jarayoni bo‘lsa, ikkinchi tomondan, u tarixiy davomiylikda shaxsning reallikda virtual tasvirlarni reallashtirish qobiliyati o‘ziga xos mexanizmdir.

REFERENCES:

1. Д. С. Кадирова. Аналитик эстетика. – Тошкент. Мумтоз сўз, 2022. 67-бет.
2. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании. – М.: Наука, 1999. – Б. 34.
3. Корякина А.П. Проблема подлинности в контексте философии постмодернизма: виртуализация бытия // автореферат дис. – Киров, 2015. –С. 19.
4. Кривцун О.А. Эстетика. – М.: 2011. – С. 131.
5. Соловьев А.В. Социально-философские аспекты культуры информационной эпохи: новые ИКТ и новая

6. Социальность // Сетевое сообщество «Российская культурология». – М.: 2018. – С. 87-88.
7. Mumford, M. D. Where have we been, where are we going? Taking stock in creativity research. – Portsmouth. Creativity Research Journal. – P. 15.
8. Высоковский А.А. Креативность как ресурс. – М.: 2005.– С. 160-167.
9. Rajabov, S. (2024). Kibermarketing Transformatsiyasida Estetik Ehtiyojlarning O'rni. *News Of Uzmu Journal*, 1(1.1. 1), 126-130.
10. Radjabov, S. (2023). The Significance of the Means of Cyberspace in the Transformation of Aesthetic Needs. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 4(12), 73-78.
11. Rajabov, S. S. (2021). The harmony of the aesthetic needs of the individual in cyberspace with the philosophy of sophistication. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 11(11), 210-213.
12. Ashuraliyevna, M. L., Salihovna, K. D., Shuhratovna, A. N., Ilhamovich, T. A., Sheraliyevich, R. S., & Komilovich, A. S. (2019). Formation of cyber space, protecting youth from the danger of cyber extremism. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(2), S4.
13. Асадуллина Г. Р. Духовно-нравственный смысл жизни молодёжи / Г. Р. Асадуллина, Л. А. Мухамеджанова, С. И. Ивентьев // PIVOVAROV-READINGS II: Религия. Человек. Цифровизация: процессы дифференциации и синтеза знания : сборник статей второй научно-практической конференции с международным участием (Екатеринбург, 29-30 октября 2021 г.). – Екатеринбург: Издательство «Деловая книга», 2022. – С. 169-172. <http://elar.urfu.ru/handle/10995/129847>